

Registro digital: 2019761

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materia(s): Común

Tesis: VII.2o.T.57 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada

Publicación: viernes 03 de mayo de 2019 10:08 h

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU AUSENCIA EN LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR UN TRABAJADOR NO IMPLICA SOBRESEER EN EL JUICIO, SINO NEGAR O CONCEDER LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA.

Si en su demanda de amparo el trabajador omite expresar conceptos de violación contra el acto reclamado, el Juez debe observar el principio de suplencia de la queja deficiente, aun ante la falta de aquéllos, conforme al artículo 79, fracción V y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, lo que significa que está facultado para abordar el estudio del acto de autoridad, al margen de que esto sólo deba plasmarse en la sentencia cuando reporte algún beneficio al justiciable; de ahí que en la hipótesis en comento, bajo ninguna circunstancia podrá estimarse improcedente la acción de amparo, cuyo efecto jurídico se traduce en que no se analice el fondo del asunto y, en consecuencia, se sobresea en el juicio, en términos de los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII (o su similar 175, fracción VII, para el caso del amparo directo), como lo sostuvo la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el contexto de la Ley de Amparo abrogada, en la jurisprudencia 3a.JJ. 28/93, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO.", sino que, conforme a la legislación citada, debe concederse o negarse la protección de la Justicia Federal a partir del estudio oficioso del acto de autoridad, ya que suplir la deficiencia de la queja constituye una herramienta que tiene el juzgador para estudiar su constitucionalidad, sin que requiera siquiera de argumentos de impugnación del agraviado, beneficiario de este derecho.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 42/2018. 17 de enero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez García. Secretario: Juan Manuel Jiménez Jiménez.

Nota: La tesis de jurisprudencia 3a.JJ. 28/93 citada, aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 72, diciembre de 1993, página 38.

Esta tesis se publicó el viernes 03 de mayo de 2019 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

SJF - Semanal Pág. 1 de 2 Fecha de impresión 13/01/2024
<https://sjsfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019761>

6. Puedo citar muchas tesis mas pero creo que sería redundar y considero que con esta fundamentación pongo de manifiesto la procedencia de la solicitud de amparo que he solicitado.
7. Dejo al final del presente el oficio de solicitud de facultad de atracción que anteriormente había hecho a la SCJN por si considera que no es suficiente argumento lo que anteriormente he expuesto así como también expreso mi deseo de ordenar mis escritos para facilitarle su labor pues son consciente de los múltiples recursos que he presentado y que su carga laboral es extensa por tal razón si me es aceptada esta vez mi demanda y se asegura mi subsistencia

DE LOS IMPEDIMENTOS

Artículo 126. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes:

- ...
- V. **Tener pendiente la persona servidora pública**, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, un juicio contra alguna o alguno de las o los interesados **o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto;**

En base a lo anterior, es un hecho notorio que la demanda a la que me refiero en un inicio y que hice del conocimiento de la SCJN de igual forma me la desechó el juez y fue presentada en abril del 2023 por tanto tiene menos de un año. Esta situación no la contempla la ley de amparo y yo no la sabía hasta hace un par de días me enteré por tal razón no me había pronunciado al respecto, pero al igual que el juez decimoctavo supieron de mi anterior demanda y tiene menos de un año e incluso se tramitó doble vez cosa que le hice la observación al juez decimoséptimo y no aplicaron el sobreseimiento de una.

10. El otro asunto del que hablo, por el cual fui privado ilegalmente de mi libertad así como objeto de otros actos prohibidos por la constitución política en su artículo 22 y que me desechó el juez se formó el expediente 74/2024 puesto que solicité amparo directo contra dicho juzgador del cual conoce el tribunal colegiado de circuito en materia de administrativa de este circuito al que pertenecemos al cual ayer le reclamé por medio del recurso pertinente presentado ante la presidenta del tribunal en cuestión sobre su resolución de desecharme mi recurso de amparo directo, reconsideración que estoy esperando respuesta y que me hace suponer lo que he expuesto de los jueces sobre su molestia con mi persona.

11. Gracias a eso, me di cuenta de que estaban impedidos a mi forma de ver y que la prevención hecha por el juez decimoséptimo a mi escrito, que ocasionó el desechamiento de mi demanda y la presente queja fue a mi parecer un acto ilegal por lo siguiente:

He de mencionar que la demanda la tramité en términos del artículo 15 de la ley de amparo y no he visto medida alguna que haya sido tomada en cuenta al respecto así como tampoco la suplencia de la queja a mi favor como lo indica el artículo 79 de la ley de la materia.

De la ley de Amparo en vigor:

[Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.](#)

En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.

Con esto se nota que era evidentemente procedente mi demanda al exponer que mi despido era injustificado y que le pedí que evitara la suspensión de mi pago puesto que no tendría dinero para enfrentar un juicio en tales condiciones a lo que hizo caso omiso y desechó mi demanda.

Yo desconocía el derecho a mi subsistencia por lo que le pedí la suspensión del acto que reclamé aunque esa medida de prevención la tenía que observar quien decretó la ejecución del laudo en mi contra, dictaminó mi cese y embargó mi salario (cosa que

reclamado caso contrario al hecho de desechar de plano pues con esta acción se infiere que el juzgador está prejuizando y consintiendo el acto como legal lo cual evidentemente no lo es pues el arresto que es el acto del que hablo y por el cual el juzgador dese-chó la demanda aduciendo actualizada la causal de improcedencia como acto consumado, es un acto de imposible reparación para el cual si procede la demanda de amparo al equipararme con persona extraña al procedimiento pues el acto no cumple con lo que nuestra carta magna me tutela en cuanto a la motivación y fundamentación de la autoridad, así como el emplazamiento y notificación legal indispensables para un acto privativo que son derechos subjetivos que se me violentaron al no presentarse en el acto que reclamo y que me equiparan como persona extraña al procedimiento lo que hace evidente el amparo y que debió suspender de plano al tratarse de actos de privación de la libertad.

Ahora con relación a la tesis siguiente con la cual se apoya el juzgador, supongo hay omisión en cuanto se refiere a la actualización de las tesis porque la que me cita se trata de la ley de amparo abrogada puesto que lo de desecharse de plano no está estipulado en el artículo 145 de la ley de amparo en vigor.

Sirve de apoyo la tesis I.13º.A.4 K,
emitida por el Décimo Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, publicada en la página
1318, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto
de 2001, Novena Época, de rubro:

***“DEMANDA DE AMPARO. DEBE
DESECHARSE DE PLANO SI SE
ADVIERTE UN MOTIVO “MANIFIESTO”
DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS
DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE***

De la ley de amparo abrogada: Artículo 145. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación,

16. Tal pago que hice como le dije al juez fue excesivo ya que tanto la constitución como la normatividad del municipio en cuestión son claras al respecto de la cantidad equivalente al pago de las multas a los trabajadores o jornaleros las cuales equivalen al ingreso de un día de su trabajo o jornal y no hay asalariado ni jornalero que gane esa cantidad al día por tanto es otro acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, que prohíbe las multas excesivas, aunado a la infamia de la que fui ilegalmente objeto al esposarme y llevarme en la patrulla a la comandancia como vil delincuente el día de navidad a medio parque municipal manchando mi honor sin razón alguna pues en ningún momento me resistí lo cual es otro acto mas de los prohibidos por la constitución.

17. Si para coronar le sumamos que la causa que me dio el oficial y que reiteradamente me repitió como claramente se escucha y aprecia en el video “no es delito, pero si una falta al mando de policía y buen gobierno” es un acto para lo cual la suprema corte de la justicia de la nación emitió declaratoria de inconstitucionalidad por lo tanto pude demandar la acción de inconstitucionalidad, sin embargo, no estoy pidiendo mas que se me respeten mis derechos y me devuelvan lo que injustamente me cobraron, si aquí que está claro que es un acto que implica la privación ilegal de mi libertad que como les expuse bien encuadra con secuestro puesto que no veo otro motivo de esta acción mas que cobrarme la multa para salir del arresto así como el cobro de la salida del corralón de mi auto aprovechando que estaba yo encerrado para mandar a traer la grúa y llevárselo.

18. Que espero entonces de mi otro asunto que es casi tan importante como este y del cual implica privación de vida pues no se previó mi subsistencia lo que podría traer consigo mi muerte por inanición o en su defecto la perdida de mi dignidad al tener que estar mendigando para comer actos prohibidos por el art. 22 constitucional.

19. Soy consciente de que en alguna ocasión al juzgador de amparo se le pueda escapar algún incidente que en mi inexperiencia no pude dar a entender sin embargo aquí como expuse son alrededor de 15 demandas y la suplencia de la queja no la he visto cuando el artículo 79 de la ley de amparo concede en algunas situaciones como en la que me veo inmiscuido esta prerrogativa por tanto la tutela judicial efectiva no está siendo aplicada de manera correcta pues no sirve mucho que me den el derecho de audiencia si me escuchan pero no atienden mis demandas, y las veces que me han prevenido ha sido para desecharme la demanda cuando a mi parecer la ley de amparo expresa en su artículo 14 justamente que después de haber desahogado la prevención o si no hubiese esta se admitiera la demanda, no que se prevenga para que yo fuese quien me condenara solo cosa que también la constitución prohíbe para desecharme mi recurso.

20. Hay varios criterios y tesis con los cuales no concuerdo que se han aplicado en mi contra y para los cuales pienso exponer sin importar si me desechan las demandas o me quieran sobreseer pero que ello, no quita que sean nimiedades en comparación con lo que demando y tal parece que el sentido del juicio de amparo no es a como creía que era el evitar los abusos arbitrarios e ilegales del actuar de la autoridad en ejercicio del poder que le brinda el estado frente a los gobernados.

21. En fin, respecto a la demanda y el formalismo de la expresión de declarar bajo palabra de decir la verdad, esta se hace pues en el entendido que declaro

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1314002000000000040926657.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

FIRMANTE			
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64	Revocacion:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	16/12/24 12:39:12 - 16/12/24 06:39:12	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256		
Cadena de firma:	a2 bc 08 94 51 0d 1a 2b 0b e5 b8 87 ef 22 29 32 45 df c7 a3 1a b1 6d d1 f2 cb 98 cc ee 80 f2 2b 99 41 6d 1f e4 39 27 3b ed d8 76 6d cd b7 ee a3 bc 7d ad 12 fd e5 ef 7e c2 f8 62 10 3e b3 0e a9 e5 1f 46 71 6f d5 2f 67 45 c4 de 49 ab ab 71 0c 5b 39 8c 99 db da 0e 42 12 4f 83 ad 78 23 d8 d5 e9 fa 25 f8 b0 cb 0b fd cc 01 e9 d2 b6 39 1e 5d a7 57 33 95 aa 5c b6 19 26 c4 5b b0 0b 22 47 a0 bb 78 43 7e 5f d8 6d c8 c8 30 ed 9f ec ff e8 9b 2d b0 bd 6c 48 a1 b6 d6 4e 39 15 a0 f9 7b fd 0f 63 0a 66 91 b0 9f 8e 11 9a 45 53 1f 5e 24 e7 5e 3c 18 86 34 4a e1 13 75 6a 61 21 2a b7 d0 3b 5a 41 12 a1 bf 6b 2a c9 4c 4b dc 43 ea b0 e0 2a 71 8f 95 13 1f 4d e6 84 26 df de 66 56 4d af 2f d4 f1 0a ae 11 d2 7a ec f8 e8 19 e8 d7 eb 28 47 69 2c fa f2 56 4f c2 d7 d1 22 15 9f 86 79 d8 fb 51		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CMDX)	16/12/24 12:39:12 - 16/12/24 06:39:12		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64		
TSP			
Fecha : (UTC/ CMDX)	16/12/24 12:39:13 - 16/12/24 06:39:13		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	201247795		
Datos estampillados:	3LpQavIloAcRZ/0eonBI4twO7hY=		

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a66320000000000018064
01/10/26 15:12:54

1eba6e42246adabe4967c5dcef5459186c772450591c3c3e9b2d9e0359f54ee918f0838b41cbaff2e9571ecabda065d23814edba794524fdc8e40add395e06e8d

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
1314002000000000031728274.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.72	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	14/02/24 21:03:59 - 14/02/24 15:03:59	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	21 cd 0b 54 f7 ee bc 2f 1f 20 41 86 cc b8 ef 57 76 1e 82 9c bc d8 c0 b0 2a 93 b8 92 06 70 ba 57 a6 19 22 62 e1 58 87 4e f9 a1 8b 79 45 3c 01 72 cf a1 f6 09 57 49 44 82 e5 e1 ce bb a6 63 f7 15 6f 5b cf 80 9a bb 3f 9d 3f 87 ed 17 b7 24 fb 11 7f 38 76 6d b0 6d 0c 5a 2a 85 ce 8e 74 ef 46 7a 5e a8 63 97 aa 21 f4 ad 38 09 4d 11 17 aa 39 8b 61 7f fd 63 2e e0 5c e5 65 00 5b a1 f8 bf 87 8f eb cb 51 14 3e 9c f8 df 91 4e f4 3c 33 a3 e0 7a f8 5d d6 69 8e a9 65 e7 72 19 b3 e2 91 34 b2 a5 b6 70 fa 4e e5 aa e4 1f ce 4c 0b c4 ed 18 8a 91 41 49 e3 2f 81 26 00 70 f9 7e c1 1a 85 28 cd 94 89 64 8b 1b 38 85 5b cf 80 a6 64 39 be 80 0a 6c 4a 41 7b 9e 00 c3 63 18 36 ee c6 10 27 d6 e6 c8 8c 5c 83 37 1f fc 42 28 21 b5 d9 8b 33 dc e2 82 20 52 83 64 9e d5 65 d4 40 7e 67 52 3a 52 29 8f			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	14/02/24 21:03:59 - 14/02/24 15:03:59			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	14/02/24 21:03:59 - 14/02/24 15:03:59			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	99464068			
Datos estampillados:	ag7NMVj/4yDuuvgi8lzG7xapli0=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a663220636a666f637370
01/10/26 15:12:54

1eba6e42246adabe4967c5d5cf5459186c772450591c3c3e9b2d9e0359f54ee918f0838b41cbaff2e9571ecabba065d23814edba794524fdc8e40add395e06e8d

IVAI o si el INAI no lo resolvió puesto que según lo que leí ya no es el IVAI quien le corresponde resolver el recurso de inconformidad si no al organismo garante nacional que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información que por aquel tiempo recuerdo que no tenía los magistrados necesarios o algo así que estuvo detenido para dictaminar sus resoluciones por lo que pensé que era el motivo de su tardanza pero que hasta la fecha ya sería inútil que me respondieran a favor puesto que lo que solicitaba ya se ejecutó, solicitud y recurso que mandé como prueba incluidas en la presente demanda de amparo, así como en las páginas de transparencia de la PNT los cuales son hechos notorios al ser documentales públicas. Mis actuaciones procesales que dan fe a mis palabras se encuentran en las plataformas de la PNT, así como en las del PJFY SCJN en sus respectivos sistemas electrónicos por lo que son hechos notorios.

3. Pues bien, desde que me enteré de lo que estoy reclamando que fue a fines de agosto de 2022, inicié la búsqueda de ayuda para solucionar el problema primero con la máxima autoridad del estado en la secretaría en cuanto a mi nivel que pertenece a la subsecretaría de educación primaria federalizada y cuya titular en la SEV corresponde a la dirección general de primarias federalizadas a cargo de la maestra Ana Laura García Calvillo a quien recurrí por medio de correo electrónico en Agosto de 2022 pero que solo recibí el silencio de su parte pues no contesto mi solicitud de una entrevista para exponer mi problemática por lo que me vi en la necesidad de escribirle por medio de la PNT y cuando recibí su primer contestación negó los hechos de los cuales tenía ella conocimiento por vez primera así que insistí aunque como mencioné anteriormente cuando se me vio satisfecha mi petición por parte del IVAI, mis derechos para reclamar lo que solicitaba ya habían prescrito y se me sobreescribió mi demanda.
4. Para defenderme de mis derechos, tuve que separarme de mi labor puesto que ni el sindicato ni mis autoridades inmediatas quisieron ayudarme e incluso como mencioné anteriormente me obstaculizaron mi acceso a la justicia e incluso ejercieron coerción, coacción e intimidación no solo conmigo si no también con mis padres por lo que mi molestia fue aun mayor y decidí no ceder a sus acciones y demandar ante la justicia sus lamentables hechos, cosa que después de casi dos años aquí sigo sin poder ser escuchado sin embargo es una lucha a la que no pienso claudicar hasta que sean satisfechas mis demandas o emita la autoridad competente su resolución a favor o en contra sobre las ilegalidades e inconstitucionalidad de lo que reclamo.
5. Pues bien, el año pasado me hicieron el procedimiento laboral como menciono en la demanda de amparo que presenté al juez decimoséptimo, razón por la cual dieron por concluida mi relación laboral injustificadamente por lo que pedí el amparo cuando vi que me suspendieron el pago puesto que como le comenté al juez una vez hecho esto según la reglamentación del FONE, si antes e la quincena siguiente la autoridad educativa (SEV) no me reactivaba el pago me sería cancelado definitivamente por parte de la SEP y tendría que volver a hacer el trámite de solicitud la SEV por lo que iba a quedarme sin salario un tiempo y como mencioné al juez a parte de que era ilegal y anticonstitucional lo que me hacían, era mi única fuente de ingresos aún así, ni la Oficial Mayor de la SEV quien fue quien dictaminó mi cese, así como tampoco el juez decimoséptimo vieron lo de mi subsistencia y a pesar de haberla pedido de nuevo hace poco pues sigo sin salario ni recursos para subsistir y después de leer y leer caigo en cuenta que es mi derecho y que si pueden incluso suspender mi cese para recibir mi salario legalmente ganado por casi 20 años, así como la subsistencia que no previnieron y puesto que presenté la queja desde inicios de octubre del año pasado ya

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
7164662636366633000000000000000000007086
1309 24 0492189

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
7164662636366633000000000000000000007086
01/10/26 15:12:54

casi se cumple medio año que no he recibido respuesta pues el tribunal al que turnó el juez decimoséptimo al inicio aceptó y luego se declaró incompetente por lo que declino por este honorable tribunal.

6. Como he dicho anteriormente después de leer y leer cosa que en casi dos años no he dejado de hacer para tratar de resolver este problema que se me presentó y para el cual no he recibido ayuda, caí en cuenta que debía ser tratado como amparo directo, cosa que en la ley de amparo no especifica pero en el artículo 107 constitucional si viene especificado por tal razón es que escribí este recurso.
7. Tampoco viene en la ley de amparo lo que a mi juicio debió hacer el juez decimoséptimo que es declararse impedido puesto que anteriormente, en abril del año pasado le pedí amparo para que no me despidieran porque en febrero el jurídico de la secretaría fue a casa de mis padres de nuevo a amenazarme con despedirme poco antes de que recibiera yo la resolución del IVAI sobre mi recurso de revisión con lo cual cuando recibí dicha resolución, ya tenía yo las pruebas que me necesitaba para comprobar el fraude que yo reclamaba y que no me creyeron supongo por lo que solicité el amparo al juez decimooctavo que luego turno al juez decimoséptimo y que formó una confusión pero que de igual forma los dos me lo negaron desechando mi demanda de plano.
8. Por esta razón es que digo que el juez estaba impedido pero como en la ley de amparo no viene esta razón yo no avisé aunque supongo el juez decimoséptimo debía hacerlo puesto que eso si indica la ley de amparo y mas porque yo le dije en mi escrito inicial que no sabía si era bueno o malo que volviera a saber de mi problema puesto que el año pasado ante la confusión que yo noté con los expedientes y pensando que me estaban obstaculizando a la justicia como mis autoridades educativas fue que escribí a la SCJN enviándole pruebas puesto que también tengo acceso al sistema de la SCJN.
9. Supongo que por esta razón el juez decimoséptimo y el juez decimooctavo se molestaron conmigo dado que en diciembre 25 del año pasado solicité amparo y el juez decimooctavo me lo negó siendo evidentemente procedente a mi manera de ver por lo cual me di cuenta que estaba impedido a mi criterio por lo siguiente:

**De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
DE LOS IMPEDIMENTOS**

Artículo 126. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes:

...

- V. Tener pendiente la persona servidora pública, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, un juicio contra alguna o alguno de las o los interesados o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto;

En base a lo anterior, es un hecho notorio que la demanda a la que me refiero en un inicio y que hice del conocimiento de la SCJN de igual forma me la desechó el juez y fue presentada en abril del 2023 por tanto tiene menos de un año. Esta situación no la contempla la ley de amparo y yo no la sabía hasta hace un par de días me enteré por tal razón no me había pronunciado al respecto, pero al igual que el juez decimooctavo supieron de mi anterior demanda y tiene menos de un año e incluso se tramitó doble vez cosa que le hice la observación al juez decimoséptimo y no aplicaron el sobreseimiento de una.

10. El otro asunto del que hablo, por el cual fui privado ilegalmente de mi libertad así como objeto de otros actos prohibidos por la constitución política en su artículo 22 y que me desechó el juez se formó el expediente 74/2024 puesto que solicité amparo directo contra dicho juzgador del cual conoce el tribunal colegiado de circuito en materia de administrativa de este circuito al que pertenecemos al cual ayer le reclamé por medio del recurso pertinente presentado ante la presidenta del tribunal en cuestión sobre su resolución de desecharme mi recurso de amparo directo, reconsideración que estoy esperando respuesta y que me hace suponer lo que he expuesto de los jueces sobre su molestia con mi persona.
11. Gracias a eso, me di cuenta de que estaban impedidos a mi forma de ver y que la prevención hecha por el juez decimoséptimo a mi escrito, que ocasionó el desechamiento de mi demanda y la presente queja fue a mi parecer un acto ilegal por lo siguiente:

He de mencionar que la demanda la tramité en términos del artículo 15 de la ley de amparo y no he visto medida alguna que haya sido tomada en cuenta al respecto así como tampoco la suplencia de la queja a mi favor como lo indica el artículo 79 de la ley de la materia.

De la ley de Amparo en vigor:

Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.

En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.

Con esto se nota que era evidentemente procedente mi demanda al exponer que mi despido era injustificado y que le pedí que evitara la suspensión de mi pago puesto que no tendría dinero para enfrentar un juicio en tales condiciones a lo que hizo caso omiso y desechó mi demanda.

Yo desconocía el derecho a mi subsistencia por lo que le pedí la suspensión del acto que reclamé aunque esa medida de prevención la tenía que observar quien decretó la ejecución del laudo en mi contra, dictaminó mi cese y embargó mi salario (cosa que prohíbe la constitución) que fue la Oficial Mayor de la Secretaría, como sea el juez debió observar eso y en base a mi demanda ordenar la suspensión de plano y proveerse de inmediato evitando lo que considero ha sido una tortura para mi que es un acto de imposible reparación otro de los prohibidos en el artículo 22 y que comenté al juzgador sin embargo el no lo estimó así (pues claro el que sufre soy yo no él ni los que causaron esta situación no solo a mi si no a mi familia).

He de mencionar que yo le expuse a la oficial mayor que estaban cometiendo una ilegalidad y le envié recurso de reconsideración el cual me respondió confirmando su decisión de cesarme, la cual ni me notificó personalmente limitándose a dejarla pegada afuera de donde vivo aunado a que tampoco hizo referencia al recurso por el cual podía yo combatir dicha resolución por lo que yo busqué y ví que la reconsideración podía ser el recurso para ello pero ya tenía tiempo que había prescrito la acción pues solo daba 10 días y ya había pasado ese tiempo, aun así escribí ya que también especificaba si vivía en un lugar lejano podía prolongarse ese lapso por un tiempo razonable pero como dije la oficial mayor confirmó su resolución.

De igual forma yo sabía que no le correspondía hacerme el procedimiento a ella, que eran atribuciones del tribunal de conciliación y arbitraje ahora tribunales federales laborales cosa que le hice saber a la oficial mayor pero aún así nunca tomó en cuenta mis observaciones ni peticiones de llegar a un acuerdo.

Quiero exponer un problema enorme respecto al tema de la ley que la SEV está omitiendo y por lo que ha venido perjudicando a la educación en el estado desde hace ya 30 años y es respecto a la inconstitucionalidad según el artículo 133 constitucional de suplir la Ley federal de los trabajadores de la educación con la ley del servicio civil para los problemas laborales de los trabajadores federales dependientes de los poderes de la unión, tratándonos como a los trabajadores del estado, situación que voy a exponer como crimen de lesa humanidad por lo que ha traído en consecuencia y que comenzó hace 30 años razón por la cual la mayoría ignora esta cuestión pero gracias a que yo llevo casi dos años analizando mi caso, he encontrado los argumentos, fundamentos y pruebas para comprobar que lo que hicieron es un fraude que da pie a la corrupción que hemos tenido por lo que lo considero como crimen de lesa humanidad aunque ni la Corte Penal Internacional, único tribunal con jurisdicción para juzgar dichos crímenes han definido cuales crímenes definen a éstos pero sí da las características que encuadran perfectamente con lo que yo quiero exponer.

Pues bien siguiendo con la prevención hecha a mi escrito inicial de demanda transcribiré la sección segunda de la ley de amparo y luego expondré el actuar del juez para posteriormente mostrar la forma que considero debió actuar tras la prevención.

Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.

En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.

Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.

Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:

...
Artículo 115. De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta Ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión.

De acuerdo a la ley de la materia y siguiendo el orden de la sección segunda:

evidentemente necesito unos días para exponer todo, sin embargo para mi es urgente que resuelvan sobre suspender el acto reclamado al cual tengo el pleno derecho y si no cuando menos ver lo de mi subsistencia, aunque en mi opinión se debería suspender y dar mi respectiva subsistencia en términos restitutorios ya que poseo el pleno derecho y no afecta a la sociedad aunado el recurso no queda sin materia puesto que aún queda por analizar las cuestiones de delitos y de inconstitucionalidad que he planteado y si me suspenden el acto reclamado ya puedo estar tranquilo y poder exponer toda la situación aunque en general si analizan mi actuación procesal podrán notarlo, aunque hay cosas que pudiesen pasar por alto que de igual forma podré posteriormente con la queja o reclamación hacer la observación ya ustedes decidirán, lo que si suplico es que no me dejen morir de inanición.

Por ultimo quiero dejar en claro que aunque se que tengo razón, no pienso volver a trabajar para la secretaría de educación en las mismas condiciones y que espero que ahora si atiendan mis demandas las autoridades educativas del estado, quiero dejar en claro que lamento enormemente que me hayan menospreciado puesto que yo no quise pasar por todo esto que no ha sido nada bonito para mi, aun así puedo retirar la demanda porque yo si noto la dimensión del problema y que son muchas las autoridades culpables aunado en que estoy decidido como bien pueden notar a llegar hasta donde tenga que llegar con el fin de que se me haga justicia no importa si dejo mi vida en ello, si optan por negociar (aunque es obvio que no quisieron al correrme injustificadamente a pesar de yo haber solicitado esto en múltiples ocasiones por lo que el acta de no conciliación no sería requisito para admitir la demanda en mi caso) si quieren negociar, lo puedo considerar si se cumplen mis pretensiones sin darle largas al asunto y sin reparo alguno pues el responsable directo es el gobernador del estado junto con el ex secretario de educación, así que si no quiere ver sus pretensiones de diputación derrumbarse, espero cuanto antes su respuesta anticipando que todo tengo documentado como bien podrán notar en mi otra demanda contra la seguridad publica en la cual quisieron tomarme el pelo así que no importa si me quieren callar de mi depende hacerlo público o no. De igual forma lo que me hicieron es de imposible reparación aunado a que se que el amparo no me lo van a conceder y se tendrá que optar por el cumplimiento sustituto por todo lo que esto implica. Como sea, no pido mas que lo justo de verdad no pido mas que eso nunca quise ni busqué venganza pero si definitivamente no volveré a trabajar para la secretaría en las mismas condiciones pues considero que son casi 20 años los que se aprovecharon de mi ignorancia y si voy a echar a la basura todo ese tiempo en el que me falta poco para la jubilación entonces si pediré todo el peso de la ley para los que me perjudicaron de manera directa o indirecta que bien los puedo identificar.

Protesto lo necesario.

Marco Antonio González Arroyo.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
1415002000000000032294415.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a662063a666330000000000000007086
01/10/26 15:12:54

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.72	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC / CDMX)	29/02/24 13:53:52 - 29/02/24 07:53:52	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	29 20 2d 99 2f 5a 79 a1 df dd 90 a4 02 43 5e 01 79 32 7f 2a 8f 45 f5 2c a9 db 08 f9 42 10 c9 a2 a1 7f 5a d0 b4 23 de 09 b3 77 21 f3 19 a2 b6 94 d3 ac b1 70 df 6f 15 5d 67 0e 56 a1 4f dc a7 8b d8 af f9 17 86 37 e2 03 42 bb 35 c3 f3 cb 19 e8 55 e6 20 97 e2 10 79 67 34 1e 5c fe 2d 76 bb 07 83 c9 77 59 27 00 8d 9d 20 1b 7b 56 88 a9 5c 07 a7 88 dc cb 02 91 58 54 e3 b5 00 43 81 1e f8 b6 4f 34 b8 37 eb ab 6a eb 1c 88 96 eb ab e1 66 b5 a5 eb 7f bd 80 92 6f fe 37 86 a7 6c a4 26 fe 9c ee f3 7f 37 5d ac 61 6e bc bd 65 93 c2 45 a7 2d 49 c3 39 c5 45 99 52 cc 22 77 42 73 da 81 93 29 1c b4 fc 08 c2 40 bf af b2 ad 0b 52 49 16 af 80 2a 4c 26 43 f7 e1 b8 2d ba 6f de a8 e5 c0 8a 94 13 a6 a2 f6 6a 9b 13 3e b8 aa 58 8e b8 6b 0e a4 55 ea 3d 91 08 2a 0d 62 ac 7d da ae a7 5c 4b 37			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	29/02/24 13:53:52 - 29/02/24 07:53:52			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	29/02/24 13:53:52 - 29/02/24 07:53:52			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	106228282			
Datos estampillados:	sPVle2ZiOj8DaSGt3a/o5BdP7cs=			

558

01-Marzo-24
10:15 AM

Escrito

electrónica

Do. Esther Idez U.

Tesis

Registro digital: 2027644

Instancia: Primera Sala

Undécima Época

Materia(s): Común

Tesis: 1a./J. 154/2023 (11a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Noviembre de 2023, Tomo II, página 2112

Tipo: Jurisprudencia

INCOMPETENCIA LEGAL DE UNA PERSONA JUZGADORA DE DISTRITO SEÑALADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN UNA DEMANDA DE AMPARO. SE ACTUALIZA HASTA QUE A LA LUZ DEL INFORME JUSTIFICADO SE CONSTATA SI EMITIÓ O NO EL ACTO RECLAMADO.

Hechos: Diversos Juzgados de Distrito conocieron de juicios de amparo en los que las partes quejasos los señalaron como autoridades responsables. Por esa razón los juzgados declinaron su competencia a otros órganos judiciales, pero éstos no la aceptaron, lo que originó diferentes conflictos competenciales. Al resolver esos conflictos, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones distintas: uno de ellos indicó que el hecho de que el quejoso señale al Juzgado como autoridad responsable es suficiente para que se declare legalmente incompetente; mientras que el otro Tribunal Colegiado determinó que el órgano judicial no puede declararse legalmente incompetente sin previamente verificar si emitió el acto reclamado.

Criterio jurídico: Cuando la persona Juzgadora de Distrito que conoce de un amparo es señalada como autoridad responsable debe declinar la competencia a otro juzgado, de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley de Amparo. Una vez que dicho juzgado recibe el caso debe recabar los informes justificados de las autoridades responsables. Con base en este, procederá a determinar si la persona Juzgadora que originalmente conocía del caso efectivamente emitió el acto. En caso afirmativo continuará con la sustanciación del asunto; de lo contrario, debe regresar el juicio de amparo a la persona Juzgadora de origen.

Justificación: La competencia en el juicio de amparo indirecto se fija en atención a la regla general dispuesta por el artículo 37 de la Ley de Amparo, pues garantiza los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica.

Esto significa que la regla prevista en el artículo 38 de la misma ley es de carácter excepcional y sólo opera en los casos en los que está fehacientemente acreditado que la persona Juzgadora de Distrito que conoce del amparo también emitió el acto que se reclama en ese juicio. Esa certeza se logra a partir del análisis del informe justificado en el que la autoridad señalada como responsable acepta o niega la emisión del acto que se le atribuye.

Es por ello que cuando la persona Juzgadora de Distrito que conoce de un amparo a la vez es señalada como autoridad responsable, debe procederse de la siguiente manera: 1) remitir los autos a otro Juzgado; 2) La persona Juzgadora de Distrito que recibe el asunto procederá a la sustanciación del procedimiento del juicio y a solicitar a las autoridades responsables su informe justificado (entre ellos a la persona Juzgadora que originalmente conoció del caso), así como dar vista con su contenido a las partes; y, 3) a la luz del informe relativo, la persona Juzgadora de Distrito debe constatar si la persona Juzgadora que originalmente conoció del asunto emitió el acto reclamado, por lo que debe proceder del siguiente modo: a) si no emitió el acto, la nueva persona

Juzgadora debe suspender el procedimiento y devolver el asunto a la persona Juzgadora original para que continúe con el trámite del juicio; o, b) si emitió el acto reclamado, entonces la persona Juzgadora de Distrito debe concluir la sustanciación del juicio y dictar la sentencia que corresponda. Esta solución permite la prevalencia de la regla general de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo y la reserva de lo dispuesto por el artículo 38 para casos verdaderamente excepcionales, no sobre la base de señalamientos unilaterales, sino de la certeza que brinda el análisis del informe justificado. Esto asegura que la competencia se fije en razón de lo dispuesto por la ley y evita que las partes incidan en la selección de la persona Juzgadora de su caso a través de fraudes competenciales y estrategias indebidas de litigio en el juicio de amparo.

Contradicción de criterios 313/2021. Entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 30 de agosto de 2023. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, y de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Ponente: Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Secretarios: Juan Jaime González Varas y Ramón Eduardo López Saldaña.

Tesis y/o criterios contendientes:

El emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver los conflictos competenciales 19/2021 y 21/2021, en los que consideró que señalar como responsable al Juzgado de Distrito declinante era suficiente para tenerlo con ese carácter y, por lo tanto, era aplicable el artículo 38 de la Ley de Amparo, en cuanto a que la competencia correspondía al Juzgado de Distrito más cercano a la residencia del declinante, cuando a los Juzgados de Distrito de su misma residencia también se les atribuían actos reclamados; y

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 14/2021, en el que precisó que el Juzgado de Distrito declinante no puede proceder en términos del artículo 38 con el sólo señalamiento de que es autoridad responsable, ya que debía analizar de forma integral la demanda para dirimir si realmente había emitido el acto y en ese caso tramitar el impedimento; por lo que no era aplicable el artículo 38 citado, ya que con ello podría dejarse en manos de la parte quejosa la determinación de la competencia.

Tesis de jurisprudencia 154/2023 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de once de octubre de dos mil veintitrés.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de noviembre de 2023 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente, 21 de noviembre de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**Amparo
directo****1111/2025**

CUENTA: En dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, doy cuenta al Pleno de este tribunal colegiado, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecisiete del mes y año en curso, con la demanda de amparo promovida por **Marco Antonio González Arroyo, y su aclaración; y con el oficio 24725/2025, del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, registrado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional bajo el número 3804.- Conste.**

Xalapa, Veracruz, dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco.

Vista, la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio 24725/2025 del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que habilitó el expediente electrónico relativo al juicio de amparo indirecto **802/2025**, en el que se encuentra agregada la demanda de amparo promovida por **Marco Antonio González Arroyo**, y su aclaración, así como la resolución de nueve de septiembre de dos mil veinticinco, en la que declaró su legal incompetencia, para conocer de la demanda de amparo, al considerar lo siguiente:

*“...En el caso, por auto de veintinueve de agosto de dos mil veinticinco, se realizó una prevención al promovente **Marco Antonio González Arroyo**, a efecto que indicara la vía que pretendía instar, dadas las imprecisiones del escrito con que se radicó este juicio; asimismo, se le indicó que en caso que deseara promover amparo indirecto, cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo.*”

MA RCOJ08M07E09E0K20RZAZUZNA1R0Y0
70666230526466330000000000000000
09/09/26 18:00:50

3 7983 1918 R00715

indicados por aquél tanto en la demanda de amparo inicial, como en su aclaración, se trata de una sentencia, laudo o resolución que, sin decidir el juicio en lo principal, lo haya dado por concluido; luego, los aludidos actos señalados como reclamados por el quejoso, sin prejuzgar sobre la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, en todo caso, son reclamables a través de esta última vía; además, la vía no depende de que el promovente refiera en la demanda de amparo o su aclaración que opta por la indirecta o la directa, sino de la naturaleza del acto o actos reclamados, los que, en el caso, por las razones ya referidas, no encuadran en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Federal, y 170 de la Ley de Amparo, que den lugar a la procedencia del juicio de amparo directo.

En vista de lo anteriormente relatado, **no se acepta la competencia planteada** para conocer de la demanda de amparo de que se trata, y su aclaración; por lo tanto, devuélvanse al juez Federal los autos correspondientes a fin que provea lo que en derecho corresponda, desde luego, sin demérito de las causales de improcedencia que advierta al momento de analizar la demanda y su aclaración que en este acto se le devuelven.

Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 16/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la página diez del Tomo XVIII, Julio de dos mil tres, Materia Común, Novena

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

125512269_1415000039831988001.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 4

FIRMANTE			
Nombre:	MARIA JOSE MESA ZURUTUZA	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.02.31.8a	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:48:51 - 18/09/25 12:48:51	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	62 c1 51 13 94 28 99 71 51 86 c8 f0 c9 a1 ce 1f 61 47 ed 86 c2 a1 6c 8f 93 8d d3 c6 ec 23 a9 00 68 3a b2 b0 a4 86 57 e0 27 93 b7 56 75 ad ca 74 18 02 5d a9 ad 09 a5 d1 de dd 75 a2 95 38 09 10 e2 50 53 84 64 f4 19 76 1e ef 56 7d 79 df 35 23 99 8e 6b df 0d d7 da 81 db 19 81 41 d7 9f e2 77 30 a2 f3 b3 64 74 90 c0 99 f9 03 96 f7 ab d1 0d bf cb 5c 09 d1 71 3a eb 5d e6 0c 92 aa 95 ad ed 2b b3 67 91 e5 61 fc aa 83 8d 1e 68 47 09 93 4b ea 7e c9 52 ab 31 eb 0e 48 af 19 94 9d 37 ac 38 d7 61 2c dc f4 6a 4f 1f de c0 b5 25 14 c5 7e 92 92 30 47 46 bb e6 7b 4c 33 6b 62 d4 ba a3 d7 42 53 18 35 df dc 62 3c 38 39 08 13 e9 bc c3 86 98 fc 74 09 6d c8 e4 1d 1e 03 8d 22 c6 ac 90 3c a8 09 5d ac b5 03 c6 a7 65 cb d4 c0 28 ee 91 ad 13 84 a5 b9 0a 3e d8 4b e1 da 5d 44 48 e6 8c 08 74		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:48:52 - 18/09/25 12:48:52		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.02.31.8a		
TSP			
Fecha : (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:48:51 - 18/09/25 12:48:51		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	52914685		
Datos estampillados:	OejiXM72EzBOytbWfAh8FaMmPE=		

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	JUAN CARLOS MORENO CORREA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b9.57	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:59:00 - 18/09/25 12:59:00	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	b4 9c a8 70 91 cf 00 df 19 a9 5d 57 06 57 af 4c 66 ed d3 0f d8 05 46 b0 0e fb f1 3d d7 62 2b 7b d9 28 d2 00 1f 0c 8d 74 03 74 0b 3b f2 87 6a 6b 07 b0 8f 81 10 86 90 4b 60 91 7d 38 39 53 c8 6b 44 f0 e9 c3 a3 b0 04 be 73 6b 8c 38 03 c3 e1 45 d0 34 fb 86 f8 63 b4 f7 67 ba f1 79 42 ca de c4 66 a9 8a f7 da 4e 71 57 ac d6 57 c3 5a 9c 97 bc 15 02 82 fc 28 9c ab 65 86 b3 33 03 9a f0 6e 4c bf 92 6b 57 5b 2e 41 e4 87 da fe 97 73 a9 d1 50 10 8c 18 8d 84 b9 3f 64 98 b6 c9 f8 f7 19 4c 89 38 28 48 cf 70 c8 ba ef 87 59 51 9d 67 97 e0 6c 07 b8 46 69 14 39 bc 16 a5 0f 63 60 64 a0 c0 60 6a 84 3c 9f 98 d5 db 42 f8 6a 20 b3 eb 3b 63 cb 91 af 23 65 c0 b0 18 10 2c e3 2d c0 98 cd 09 bb 36 df a9 5f ec fd 07 09 dc 52 df 1b dc 9a 1b 46 5e 5f f3 6b 3d 44 ea d8 16 17 07 75 cf ff ed d5			
OCSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:59:01 - 18/09/25 12:59:01			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b9.57			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:59:01 - 18/09/25 12:59:01			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	52928964			
Datos estampillados:	HHBSZ/hmOgoArItGmpSuoZnjwb0=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
 706a620663a6663000000000000000000007086
 01/10/26 15:12:54

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	JORGE TOSS CAPISTRÁN	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.4d.3d	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:59:48 - 18/09/25 12:59:48	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	2a 4b 77 db 42 e2 e1 bf c2 37 aa e5 bf ee a9 c0 75 e7 d5 b7 96 c1 2d 98 ef 71 38 a5 4a 26 4d 46 d9 60 03 b0 8e db 8d fd 19 d6 0c d5 e4 02 af 8c a9 1f a6 16 aa fe c1 67 d4 21 a3 ac c1 79 9b b9 b6 c4 57 b5 b0 8a 8f 57 8f 01 05 e7 ee 6f 8d 4c c9 e7 88 f8 4e af cd 11 af 5e 6d b2 04 8d fb 8a 30 60 7d 3f 1f 53 3c f7 8d fd b9 7d 3a 5d 39 4e 72 44 af c8 60 f7 70 3e 4a c9 b6 09 6c 5f 1f 24 e2 18 13 3a 28 db e5 27 66 a3 01 f2 03 20 72 ce 4e 5d a7 c3 db d1 6e ee de 93 3b 9e fe bd be 8b 23 b6 53 0e bc 05 60 bc 92 0d b2 7f 34 c9 d1 04 27 09 20 58 93 6d 74 1a f6 78 34 91 8a 4e c5 ed 8b d6 47 02 ad 60 4a ba 07 e4 83 fa 16 d3 6f da bf 4c d7 ac d5 1b 9f d6 da ba 91 31 91 52 8d 5f a0 a9 67 b7 00 be 00 99 b0 35 a7 4c a7 92 b5 ab 1a 72 86 23 44 d7 96 37 2a 9a 57 1b 0d b2 5d 77			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:59:49 - 18/09/25 12:59:49			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.4d.3d			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:59:49 - 18/09/25 12:59:49			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	52930314			
Datos estampillados:	RGK5jeZdJhOPqkHSm75ga9TbSws=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
 706a620636a66300000000000000000007086
 01/10/26 15:12:54

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	ADOLFO EDUARDO SERRANO RUIZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.01.8f.56	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	18/09/25 19:00:11 - 18/09/25 13:00:11	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	d6 f7 cf 10 d5 4a c3 72 45 07 57 00 3d de 2a 3f 31 0b ce 64 ed 4c 78 ee 8a 18 28 c3 f3 28 23 53 4d 96 d9 95 43 1a dc 63 6c c0 e3 b5 ee d8 6f 36 5c a0 ef b9 3e fd 33 a3 1d b3 ad e0 ef c9 6e 59 17 f5 30 93 d3 1f 6d 56 14 52 02 ec 70 69 95 2e 7a 00 88 8e 3d e8 bf ff 88 d5 1e 83 62 93 cb 38 d6 c1 44 3f 1e 67 23 5b 25 c7 8d bd d1 23 82 76 8f e9 1f 45 92 e5 96 9a c6 0f 80 66 c3 7e a8 91 49 e2 61 2d b9 ff 9a dd de ce 3a 95 25 26 2e 37 70 c5 d2 6e 80 84 d4 4a 61 66 9f 5b 4e f7 76 df 48 f9 d9 94 53 3c 9c 18 9b 7a 40 73 e8 17 b8 3c 6c 70 a2 53 73 e5 c5 a1 37 eb 0c 4e ce c5 f4 aa 46 16 a6 90 00 cf be 80 04 9f 2e 2e 8b 10 c5 dd be b5 17 c7 4e 31 85 b2 ea 05 85 bf 93 f1 ca cd 8a 72 2e 74 18 f4 fe 0b 15 b0 a9 dc f9 76 2f 5e 9b 8e c6 11 bf 66 e7 a2 49 47 b9 37 11 d7 ca 66			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	18/09/25 19:00:11 - 18/09/25 13:00:11			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8f.56			
TSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	18/09/25 19:00:11 - 18/09/25 13:00:11			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	52930981			
Datos estampillados:	IAUAmsEcratt0ih5RZ3kw2zOt1Q=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a66300000000000000007086
01/10/26 15:12:54

1eba6e4224fadabe4967c5dcf5459186c772450591c3c3e9b2d9e03559f54ee918f0838b41cba7f2e9571ecabba065d23814edba794524fdc8e40add395e06e8d

Detalle de la solicitud

Número de Folio:	8197914/2024
Fecha y Hora de Registro:	30/09/2024 09:07:28 a. m.
Oficina de Correspondencia Común (OCC):	Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito
Número de Boleta OCC:	20241416049900010 499
Órgano Jurisdiccional:	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz
Tipo de Asunto:	Amparo Directo
Número de Expediente:	2000/2024

Cerrar

MARCO ANTONIO... 011029151234

Indique el

Número de Fe

¿Olvidaste

Consejo de la Judicat

a y hora del centro del país 15 de

atos
dientes

1eba6e42246adabe4967c5dcf5459186c772450591c3c3e9b2d9e0359f54ee918f0838b41cbaff2e9571ecabada065d23814ed...

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

141500200000000055975322.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	05/02/26 14:27:36 - 05/02/26 08:27:36	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	63 2a b9 1a 6a a1 ca 49 00 96 ab f7 c6 fd fa e7 3f 49 29 ad 64 c7 01 5c c8 0a 73 c7 68 cf d6 b0 a0 5a 5d 46 dc 02 32 62 c4 9f 6a 4f 97 71 a5 0f 6a 15 09 88 69 4f d9 1a 78 81 eb 1c 31 a2 fd 1d b3 2e ff d0 cb b0 3e 5f 6a 23 f3 b9 6b a8 20 58 16 d2 db b9 be c2 d4 8d c9 35 f6 a8 93 5e 16 a6 ef a0 03 6e c8 f8 8f 19 62 cd e7 cb dd 27 4f df fe 80 5c 96 f8 00 d0 84 2e 90 83 6b 13 b5 3b 97 f5 c7 3e 82 7d 3b 9b 28 06 f4 a8 23 54 a3 ad bd 45 33 f0 fe 43 c7 d3 e2 7a 38 0e 96 72 0d 77 76 52 b7 76 db 27 e6 cd 65 12 69 34 5d 98 95 b4 fe c2 20 92 89 bd f6 56 24 12 c9 19 fb fd 33 27 dd 0b c5 6b de 0f d6 81 71 87 ec 82 7c b4 c2 ce 16 8a a7 a9 d8 54 a9 0b 80 d5 9a b7 08 00 3c 12 58 1c 93 e2 15 53 85 ac 18 2a 22 ab ed 03 95 ed ad 20 c0 31 b3 44 99 18 c4 24 18 7d 8d b5 94 e6 44 1b a3 5a ab 43 64 17 e0 58 61 06 2e 1e 77 56 90 fe 07 55 db b4 a1 b9 ff 08 92 79 17 1b a9 b1 cb 58 44 4c af 94 1e d5 b6 65 7f 03 b2 1f 97 a0 71 b2 8f f1 ab ad cc 12 07 b6 b3 50 e7 cd c7 7c da ad b7 c3 1e 0b 9a 85 f1 00 49 ae e3 c1 bf 62 ed 3b 6b 67 73 96 f1 71 d8 db 82 8d 06 5f 26 e1 be 8c 28 ea 05 70 28 fe af 5a f0 13 8d f9 c6 18 c0 55 61 17 50 65 6d 3a e7 0f 50 eb 06 c3 1a d3 86			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	05/02/26 14:27:36 - 05/02/26 08:27:36			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	05/02/26 14:27:36 - 05/02/26 08:27:36			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	110999155			
Datos estampillados:	aOgLc39C+jk7pnAX+GPEbngdJnU=			

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion27980_1.pdf
Secuencia: 8446965

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:19:44Z / 2026-02-09T22:19:44-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	40 73 21 a5 6c 46 de 64 92 29 b6 2e 4c 72 67 ce 50 a5 39 5a 72 b9 45 59 4e 9a c4 cf 05 cf d3 91 44 78 f4 bf 45 b1 e5 67 28 ef da 77 fb 0a f6 65 53 b3 98 62 de d1 d8 c5 bf 24 91 bf 69 e4 41 3b cb e2 db 12 5b ff 82 c3 62 73 8a ef 59 00 90 ff 1a c1 b9 23 d2 bb 46 c6 ea 03 0d 7e a1 e0 67 f4 e7 68 ec a5 d3 6b 27 32 40 fc 8a c5 55 56 45 fa d2 98 26 11 53 3a 5c a5 77 68 b3 b7 d9 77 b5 c3 95 c7 8f d0 7f ab c8 19 1c f1 13 d8 11 a6 a4 1f 8c c6 ac 9b 39 8b 14 8b 2d 54 3c cf d1 1f c3 bb 81 55 a3 00 62 0c ef cf 9d 4c 82 6e 63 fb 47 8c d5 fa 38 d7 69 a8 38 84 82 42 58 73 66 e7 26 e1 2d 49 81 af 57 dd dd 31 aa 7d de 8a d5 57 0d ec ce 64 83 b5 36 63 4e 23 f6 25 da 00 1f dc 6a e4 6c 65 5b 4d 0e 6e 09 8c 31 40 dc 27 dd 5f ff 1b ab 7c 46 67 09 f8 33 52 d4 cf 25 03 f7 a1 c6 51 c9 30 9f 54 80 bf b5 db 8c 11 19 2b d9 76 b6 7b 19 25 89 4e ab 16 7c 68 d6 23 8b 2d bf 93 db e6 95 7f 3b 3d 7f 5c c0 53 0a 93 0b ca b4 88 65 e8 62 cc fc 00 66 74 2b 52 e6 8f 1b 06 83 c5 d0 0d 19 97 6d eb 22 cf 62 36 62 eb a5 8d 1a 9d 27 95 00 74 fa 0e f8 76 46 b5 af 08 17 3d 6f 20 a6 1f 18 86 77 c2 14 7e 3b 24 42 72 e0 fb 58 29 8c 5b 91 48 7c 89 4a 83 26 ab 03 8b 9d c7 7b de 78 4b			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:19:45Z / 2026-02-09T22:19:45-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000007086			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:19:44Z / 2026-02-09T22:19:44-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1029684			
	Datos estampillados:	1EBA6E42246ADABE4967C5DCF5459186C772450591C3C3E9B2D9E0359F54EE91 8F0838B41CBAFF2E9571ECABDA065D23814EDBA794524FDC8E40ADD395E06E8D			